

UDK: 81'373.45:811.111:811.512.133

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О СЛОГЕ. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ СЛОГА**Машарипова Гўзал Хушнудовна**Докторант 1 курса кафедры немецкой
филологии зарубежного факультета НУУз.Tel: +998(97)7373631 E-mail: masharipova_g@nuu.uz<https://doi.org/10.5281/zenodo.17921448>

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию понятий о слоге и основных теорий слога. В работе рассматриваются экспираторная теория слога, а также сонорная теория слога. В исследованиях слога рассматривают-ся различные теории, каждая из которых акцентирует разные аспекты этой фонетической единицы.

Ключевые слова: Слог, фонетика, фонология, звучность, артикуляция, экспираторная теория, сонорная теория.

GENERAL CONCEPT OF A SYLLABLE. BASIC THEORIES OF SYLLABUS.

Annotation. This article is devoted to the study of the concepts of the syllable and the basic theories of the syllable. The work discusses the expiratory theory of the syllable, as well as the sonorant theory of the syllable. Various theories are considered in syllable research, each emphasizing different aspects of this phonetic unit.

Key words: Syllable, phonetics, phonology, sonority, articulation, expiratory theory, sonorant theory.

BO'G'IN HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA. BO'G'IN HAQIDAGI NAZARIYALAR

Annotatsiya. Ushbu maqola bo'g'in tushunchalari va bo'g'inning asosiy nazariyalarini o'rganishga bag'ishlangan. Asarda bo'g'inning ekspiratsiya nazariyasi, shuningdek, bo'g'inning sonorant nazariyasi muhokama qilinadi. Bo'g'in tadqiqotida turli xil nazariyalar ko'rib chiqiladi, ularning har biri ushbu fonetik birlikning turli tomonlarini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: bo'g'in, fonetika, fonologiya, tovush, artikulyatsiya, ekspirator nazariyasi, sonor nazariyasi.

Несмотря на то, что слог представляет собой реальную единицу (в этом не может быть никаких сомнений), на сегодняшний день вызывает ряд дискуссий в зависимости от его роли и значения в фонетике и фонологии. Слово в речи делится не на звуки, а на слоги.

В связи с этим у всех народов возникали в алфавитах сначала слоговые знаки, и только потом буквы, отражающие отдельные звуки. Еще одним доказательством того, что слог является реальной единицей, является то, что, например, ребёнок выражает многие предметы при помощи слогов. Известные русские учёные, как Л.В. Щерба, Р.И. Аванесов, определяли слог в своих трудах как минимальную произносительную единицу речи, характеризующаяся максимальной слитностью своих компонентов. С артикуляционной точки зрения слог – это волна мускульного напряжения речевых органов. С акустической точки зрения слог – это звуковой элемент речи, в котором один звук отличается от других своей звучностью, а также волна сонорности, т.е. нарастание и спад звучания и слухового эффекта. В слоге группируются звуки разной степени звучности, наиболее звучные называются слогаобразующими, остальные - неслоговые. Обычно, слогаобразующими являются в основном гласные звуки. В состав каждого слога входит несомненно гласные звуки, которые образуют слоги.

Слова делятся на фонетические слоги в соответствии с количеством гласных звуков. В слове содержится столько слогов, сколько в нём звучит гласных. Например: дети, ро-ди-те-ли, го-во-рить, чи-тать, мо-ряк, не-бо, ри-со-вать.

Согласные звуки не являются слогообразующими. При произношении слова и образовании слогов, согласные звуки сопровождаются вместе с гласными или вообще отсутствуют. В составе слога количество согласных звуков варьируется: стра-на, сон, лай-нер, ди-ктор, о-бо-док.

Известный узбекский лингвист Ахмад Махмудов также посвятил значительную часть своей научной работы изучению фонетики узбекского языка. Хотя он не писал непосредственно о слоге как самостоятельной теме, его исследования в области ударения и гласных звуков тесно связаны с пониманием слоговой структуры узбекского языка.

Махмудов подчёркивает, что слог – это основная ритмическая единица в узбекском языке и в своих работах анализирует, как структура слога влияет на восприятие и произношение слов. Изучая структуру слога, он подразделяет слоги на открытые (гласный в конце) и закрытые (согласный в конце), и отмечает, что открытые слоги преобладают в узбекской речи.¹

На настоящий момент существует довольно большое количество исследований посвящённое теории слога, на основании которых можно разделить их на несколько классификаций: экспираторная (выдыхательная) теория, сонорная теория, теория мускульного напряжения, динамическая теория, фонологическая теория, фонотактическая теория.

Экспираторная (выдыхательная) теория, известная еще с античных времен, разработанная первоначально немецкими лингвистами XIX в., а в новейшее время американским учёным, лингвистом Р.Х. Стетсеном (в 1951 г.). Российский лингвист В.А. Кочергина размышляя об экспираторной теории слога пишет, что эта теория определяет слог как сочетание звуков, произносимое одним выдыхательным толчком, причём каждый выдыхательный толчок приводит к образованию слога.² Согласно данной теории, слог – это ряд звуков, произносимых одним выдыхательным толчком. Границей слога является момент самого слабого выдыхания. Сторонники (Меркель, Сторм) данной теории считают, что в речи при выходе воздушная струя выходит не плавно, а идет толчками, и каждому толчку соответствует слог. Для подтверждения этой теории был проведён опыт с зажжённой свечой. Проверить это можно так: если произнести перед горящей свечой слово «дом», пламя дрогнет один раз, слово «рука» – пламя дрогнет два раза, «молоко» – три раза. Но эта теория не объясняет всех случаев. Произнесем односложное слово «сплав», и свеча дрогнет два раза: смычка губ у [п] разорвёт воздушный поток на две части. Произнесем «ау!» – и пламя дрогнет один раз, хотя в слове существует два слога.

Количество слогов в слове, согласно этой концепции, соответствует, таким образом, количеству выдыхательных толчков, что однако не находит подтверждения в фактах языка.

Экспираторная теория подвергалась критике с разных сторон, так как дальнейшие экспериментальные исследования приводят разные данные, а именно: число слогов не совпадает с числом толчков. Выяснилось в частности, что одним выдыхательным толчком можно произнести несколько слогов. Так, например слово «дерево», состоящее из трёх слогов, произносится не с тремя, а с одним выдыхательным толчком.

¹ Махмудов А. Словесное ударение в узбекском языке. Ташкент, 1960.

² Кочергина В.А. Введение в языковедение. Основы фонетики и фонологии. Москва. 1991.

Кроме того, с позиций экспираторной теории невозможно точно установить границы между слогами, в случае стечения нескольких согласных звуков. Н.И. Жинкин доказал, что у данной теории, однако есть существенные недостатки – при разговоре большая частота дыхания будет нарушать плавность и слитность речи, поэтому принцип «выдыхательного толчка» нельзя принимать в качестве артикуляторной основы слога.

Экспираторная теория слога, также распространённая как теория выдыхательного толчка, была разработана немецкими лингвистами, включая Эдуарда Зиверса в XIX веке, но подвергалась к критике и даже отвергалась со стороны некоторых фонологов, но благодаря усилиям американского фонетиста Р.Х. Стетсона эта теория в некоторой степени популяризировалась. По мнению Стетсона: «Слог является языковой единицей в том плане, что он всегда состоит из одного выдыхательного толчка, который обычно становится слышимым, благодаря гласному и начинается или заканчивается согласным»³

Эта теория не была признана со стороны экспериментальных фонетистов.

В.В. Решетов высказывает также следующее мнение о слоге: “ Слог – один или комплекс звуков как часть такта, произносимая одним выдохом. Звук, по своей силе исходящий в центре звукового комплекса, является слогаобразующим или слоговым, а другие звуки, непосредственно примыкающие к слогаобразующему и произносимые менее сильно, являются неслогаобразующими или неслоговыми.”⁴

Немецкий филолог-германист Е. Зиверс отмечает в своих исследованиях следующее определение слога: “Под слогом понимается звуковая масса, произносимая самостоятельным непрерывным выдохом”⁵ Давая слогу такое определение, автор в то же время не отказывал ему в эффекте изменения степени звучности составляющих слога. Более того, Е. Зиверс указывал на «двуликость» слога: слога как результата изменения воздушного давления и слога как результата изменения сонорности.

Так как в фонологии большое значение имеет сонорная теория слога, многие лингвисты полагают, что в большинстве языков можно объяснить природу слога, объединив все существующие теории слога.

Сонорная или акустическая теория была выдвинута датским ученым Отто Есперсеном в 1940 году и позднее развита советским фонологом Р.И. Аванесовым. По этой теории слог является сочетанием звуков с большей или меньшей степенью громкости.

Согласно этому принципу степень сонорности увеличивается от начала к ядру слога и уменьшается от ядра к его концу. Слоговой гласный как громкий звук, присоединяет к себе неслоговые согласные. Однако, сонорная теория не подкреплена никакими экспериментальными данными и в отдельных случаях даёт сбои.

Теория звучности слога основана на акустических критериях и звучности компонентов слога. Согласно этой теории, слог представляет собой комбинацию звонких (сонорных) элементов, а не глухих несонорных элементов. Интересным случаем в этом отношении является грация звуков по звучности, установленная одним из сторонников этой теории О. Есперсеном. Он убеждён, что в языке существует относительная сонорность всех звуков.

³ Stetson R.N. Motor Phonetics: A study of Speech Movement in Action. Amsterdam. 1951

⁴ Решетов В.В., Основы фонетики и грамматики узбекского языка, ТАШКЕНТ Изд. Учитель, 1965, [45]

⁵ Sievers E., Grundzüge der Phonetik: Zur Einführung in das Studium der Lautlehre der Indogermanischen Sprachen, 1881, [156]

Наименее сонорными звуками являются глухие согласные, наиболее сонорными – гласные. По мнению В. А. Кочергиной любой звук может образовать слог.⁶

О.Есперсен считает главным фактором создания слоговой структуры тенденция к группировке звуков по степени их звучности. Вершина слога определялась по шкале сонорности, в которой звуки располагались следующим образом:

1. Глухие согласные;
2. Смычные (p, t, k);
3. Щелевые (f, s и т.д.);
4. Звонкие согласные (b, d, g);
5. Звонкие щелевые (v, z);
6. Носовые и литеральные (m, n, l);
7. Вибрирующие (r);
8. Закрытые гласные (i, u, u);
9. Полузакрытые (срединные) гласные (e, o);
10. Открытые гласные (a)

О. Есперсен определял слог как минимум расстояния между двумя сонорностями.⁷

Такая идеализация структуры образования слога была принята Д.Джоунзом относительно английского языка. Однако в языках имеются слоги, не соответствующие данному определению т.к., оно не может показать слоговую границу в словах и в словоформах. Э. Зиверс считает что эти две теории не являются взаимоисключающими.⁸

Сонорная теория – это одна из основных теорий, которая даёт возможность подсчитать число слогов в словах. Слабой же её стороной является то, что степень звучности не есть величина измерения. Один и тот же звук можно произнести по-разному.

Очень часто гласный произносится и в один, и в несколько слогов. То же явление наблюдается и в сочетаниях гласного с согласным. Из этого можно сделать вывод, что усиление звучности, являющееся акустическим эффектом вершины слога, основано не на постоянных свойствах тех или иных звуков, а на переменных особенностях, в зависимости от каких-то иных факторов.

Заключительная часть

Несмотря на то, что слог является реальной единицей речи, его определение и функции продолжают вызывать дискуссии среди лингвистов. Слог служит основой для разделения слов в речи, и его роль прослеживается в истории развития письменности, начиная со слоговых знаков и до современных буквенных систем.

Экспираторная теория, рассматривающая слог как единицу, произносимую одним выдыхательным толчком, встречает критику из-за несовпадения числа толчков с числом слогов. Сонорная теория предлагает рассматривать слог как сочетание звуков разной степени громкости, что позволяет объяснить природу слога в большинстве языков.

Объединение различных теорий слога может дать более полное понимание его природы и функций.

⁶ Кочергина В.А, Введение в языкознание. Основы фонетики, фонологии., 1991, стр.60

⁷ Jespersen O, Lehrbuch der Phonetik, Leipzig, 1913, S.186

⁸ Sievers Sievers E. Grundzüge der Phonetik: Zur Einführung in das Studium der Lautlehre der Indogermanischen Sprachen. Leipzig, 1901.

Важно учитывать, что каждый язык может иметь свои особенности слогообразования, и универсальное объяснение возможно только при комплексном подходе. Таким образом, слог продолжает оставаться предметом интенсивных исследований, которые вносят значительный вклад в наше понимание фонетической и фонологической структуры языка.

Использованная литература

1. Кочергина В. А. Введение в языковедение. Основы фонетики и фонологии. Москва, 1991.
2. Sievers E. Grundzüge der Phonetik: Zur Einführung in das Studium der Lautlehre der Indogermanischen Sprachen. Leipzig, 1901.
3. Решетов В.В, Основы фонетики и грамматики узбекского языка. Ташкент Изд. Учитель, 1965
4. Махмудов А. Словесное ударение в узбекском языке. Ташкент, 1960.
5. Essen O. Hochdeutsche Satzmelodie. Berlin, 1956.
6. Espersen O. Lehrbuch der Phonetik, Leipzig-Berlin, 1926.
7. Бондарко Л.В. Фонетика современного русского языка. Ленинград: Издательство ЛГУ, 1977.
8. Zec D. Syllable Structure: The Limits of Variation. In: The Cambridge Handbook of Phonology, edited by Paul de Lacy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
9. Selkirk E.O. The Syllable. In: The Structure of Phonological Representations, edited by Harry van der Hulst and Norval Smith. Dordrecht: Foris Publications, 1982.
10. Stetson R.H. Motor phonetics: A Study of Speech Movements in Action, Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1951
11. Цахер О.Х. Фонетика немецкого языка. Теоретический курс. Ленинград. 1969.